

ӘӨЖ: 553.54:549.742:54.06

САРЫҚОБА КЕНІШІНДЕГІ ДОЛОМИТТИҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ КАЛЬЦИЙ КАРБОНАТЫН БӨЛІП АЛУ

ТҮРСЫНХАН Б.М., СОВЕТ Э.Қ.

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің студенттері

САДИЕВА Х.Р.

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің техникалық ғылымдарының кандидаты
(т.ғ.к.), қауымдастырылған профессор, ғылыми жетекші

Түйін. Бұл жұмыста Сарықоба кенішінен алынған доломиттің химиялық құрамын зерттеу және оның құрамынан кальций карбонатын бөліп алу мәселелері қарастырылды. Зерттеу барысында доломит сынамаларына физика-химиялық талдау жүргізіліп, инфрақызыл спектроскопия және рентген-флуоресценттік әдістер қолданылды. Зерттеу нәтижесінде доломит құрамындағы негізгі компоненттердің кальций оксиді, алюминий оксиді және кремний оксиді екендігі анықталды. Сонымен қатар доломит құрамындағы карбонаттардың мөлшері шамамен 75 % екендігі анықталды. Зерттеу нәтижелері доломит кенін өңдеу арқылы кальций карбонатын алу мүмкіндігін көрсетеді.

Кілттік сөздер: доломит, Сарықоба кеніші, химиялық құрам, кальций карбонаты, рентген-флуоресценттік талдау, инфрақызыл спектроскопия, карбонат минералдары, физика-химиялық зерттеу, минералдық шикізат.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДОЛОМИТА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЯ САРЫКОБА И ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ НЕГО КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ

Аннотация. В данной работе были рассмотрены вопросы изучения химического состава доломита из месторождения Сарыкоба и выделения из его состава карбоната кальция. В ходе исследования был проведен физико-химический анализ образцов доломита с использованием инфракрасной спектроскопии и рентген-флуоресцентных методов. Исследование показало, что основными компонентами доломита являются оксид кальция, оксид алюминия и оксид кремния. Также было обнаружено, что содержание карбонатов в доломите составляет около 75%. Результаты исследования показывают возможность получения карбоната кальция путем переработки доломитовой руды

STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF DOLOMITE FROM THE SARYKOBA DEPOSIT AND THE ISOLATION OF CALCIUM CARBONATE FROM IT

Abstract. This study focused on the chemical composition of dolomite from the Sarykoba deposit and the extraction of calcium carbonate from it. The study involved the use of infrared spectroscopy and X-ray fluorescence methods to analyze the samples of dolomite. The results showed that the main components of dolomite are calcium oxide, aluminum oxide, and silicon oxide. Additionally, the study revealed that the carbonate content in dolomite is approximately 75%. These findings suggest that calcium carbonate can be obtained through the processing of dolomite ore.

Кіріспе

Доломит – кальций мен магний карбонаттарынан тұратын кең таралған табиғи минералдардың бірі. Оның химиялық формуласы $CaMg(CO_3)_2$ түрінде жазылады. Доломит табиғатта кең таралған карбонатты жыныстар қатарына жатады және минералдық шикізат ретінде көптеген өндіріс салаларында кеңінен қолданылады[1]. Атап айтқанда, ол құрылыс

материалдарын өндіруде, металлургия өнеркәсібінде, шыны және керамика өндірісінде, сондай-ақ химия өнеркәсібінде маңызды шикізат көзі болып табылады. Сонымен қатар доломит ауыл шаруашылығында топырақтың қышқылдығын төмендету және минералдық тыңайтқыштар өндіру мақсатында да пайдаланылады [2].

Ғылыми әдебиеттерде доломит кендерінің минералогиялық және химиялық құрамын зерттеу мәселесі кеңінен қарастырылған. Зерттеушілер доломиттің құрамындағы кальций мен магний карбонаттарының мөлшеріне байланысты оның өндірістік қолданылу мүмкіндіктерін анықтайды[3]. Мысалы, бірқатар еңбектерде доломиттің химиялық құрамын рентген-флуоресценттік талдау, инфрақызыл спектроскопия және термиялық талдау әдістері арқылы зерттеу нәтижелері келтірілген [4]. Бұл әдістер минерал құрамындағы негізгі оксидтерді анықтауға және оның сапалық көрсеткіштерін бағалауға мүмкіндік береді.

Доломит құрамындағы негізгі компоненттердің бірі – кальций карбонаты. Кальций карбонаты өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын маңызды химиялық қосылыстардың бірі болып табылады[5]. Ол құрылыс индустриясында, қағаз және пластмасса өндірісінде, бояу және резеңке өндірісінде, сондай-ақ фармацевтика мен тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Осыған байланысты табиғи минералдардан кальций карбонатын бөліп алу мәселесі қазіргі уақытта ғылыми және өндірістік тұрғыдан өзекті болып отыр [6].

Қазақстан аумағында карбонатты минералдарға бай бірқатар кен орындары белгілі. Солардың бірі – Сарықоба кен орны. Бұл кен орнында кездесетін доломиттің химиялық құрамын зерттеу және оның құрамындағы негізгі компоненттердің мөлшерін анықтау минералдық шикізатты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді[7]. Сонымен қатар доломит құрамынан кальций карбонатын бөліп алу жолдарын зерттеу осы минералды өндірістік мақсатта пайдаланудың жаңа мүмкіндіктерін ашуы мүмкін.

Осыған байланысты бұл зерттеу жұмысының негізгі мақсаты – Сарықоба кенішінен алынған доломиттің химиялық құрамын зерттеу және оның құрамындағы кальций карбонатын бөліп алу мүмкіндігін анықтау. Зерттеу барысында доломит сынамаларының химиялық құрамы заманауи физика-химиялық әдістер арқылы анықталып, алынған нәтижелер доломиттің өндірістік қолданылу мүмкіндіктерін бағалау тұрғысынан талданады.

Материалдар мен зерттеу әдістері

Зерттеу жұмысының нысаны ретінде Жамбыл облысындағы Сарықоба кенішінен алынған доломит сынамалары пайдаланылды. Доломит үлгілері кен орнындағы әртүрлі учаскелерден алынып, зертханалық талдауға дайындалды. Үлгілер алдын ала ұсақталып, біртекті ұнтақ күйіне келтірілді. Бұл минерал құрамындағы химиялық элементтердің мөлшерін дәл анықтауға мүмкіндік береді.

Доломит сынамаларының химиялық құрамын анықтау үшін заманауи физика-химиялық талдау әдістері қолданылды. Зерттеу барысында рентген-флуоресценттік спектроскопия, инфрақызыл спектроскопия және сандық талдау әдістері пайдаланылды.

Доломиттің элементтік құрамын анықтау мақсатында рентген-флуоресценттік спектроскопиялық талдау жүргізілді. Талдау NEX CGII (Rigaku, Жапония) рентген-флуоресценттік спектрометрінде орындалды. Бұл әдіс минерал құрамындағы негізгі және қосалқы элементтердің массалық үлесін жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді[8]. Рентген-флуоресценттік әдіс қатты минералдық үлгілердің құрамындағы элементтердің спектрлік сызықтарын тіркеу арқылы олардың мөлшерін анықтауға негізделген.

Сонымен қатар доломиттің минералогиялық құрамындағы карбонат топтарының болуын анықтау үшін инфрақызыл спектроскопиялық талдау қолданылды. Инфрақызыл спектроскопия әдісі минерал құрамындағы химиялық байланыстар мен функционалдық топтарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс карбонат иондарының тербеліс жиіліктерін тіркеу арқылы доломит құрамындағы кальций және магний карбонаттарының бар екенін дәлелдеуге мүмкіндік береді[9].

Зерттеу барысында алынған спектрлік мәліметтер сандық өңдеуден өткізіліп, доломиттің химиялық құрамындағы негізгі оксидтердің мөлшері есептелді. Нәтижесінде кальций оксиді,

кремний оксиді, алюминий оксиді, темір оксиді және басқа да элементтердің массалық үлесі анықталды.

Зерттеу нәтижелері және талқылау

Сарықоба кенішінен алынған доломит үлгілерінің химиялық құрамы рентген-флуоресценттік спектроскопиялық талдау нәтижелері бойынша анықталды. Зерттеу нәтижелері доломиттің негізгі компоненттері кальций, магний және кремний қосылыстарынан тұратынын көрсетті. Сонымен қатар үлгі құрамында аз мөлшерде алюминий және темір оксидтері кездеседі.

Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша доломит құрамындағы негізгі оксидтердің мөлшері төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте 1 – Сарықоба кенішіндегі доломиттің химиялық құрамы

Компонент	Массалық үлесі (%)
CaO	96,1
Al ₂ O ₃	1,32
SiO ₂	1,90
Fe ₂ O ₃	0,028
MgO	іздік мөлшер
Басқа элементтер	<1

Кестеде көрсетілген нәтижелер бойынша зерттелген доломит құрамында кальций оксидінің мөлшері өте жоғары екені байқалады. Бұл доломит құрамында кальций карбонатының басым екенін көрсетеді. Сонымен қатар алюминий және кремний оксидтерінің мөлшері салыстырмалы түрде аз, бұл минералдың химиялық тазалығының жоғары екенін көрсетеді.

Инфрақызыл спектроскопиялық талдау нәтижелері бойынша доломит құрамында карбонат иондарының болатыны анықталды. Зерттеу нәтижелері бойынша доломит құрамындағы карбонаттардың мөлшері шамамен **75 %** құрайды. Бұл көрсеткіш доломиттің негізгі минералдық құрамының карбонаттардан тұратынын дәлелдейді.

Кесте 2 – Доломит құрамындағы карбонаттардың мөлшері

Параметр	Мәні
Карбонат иондарының мөлшері	≈75 %
Карбонаттың негізгі түрі	CaCO ₃

Алынған нәтижелер Сарықоба кенішіндегі доломиттің кальций карбонатына бай минерал екенін көрсетеді. Мұндай құрам доломитті кальций карбонатын өндіру үшін тиімді шикізат ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелерін көрнекі түрде көрсету үшін негізгі компоненттердің мөлшері бойынша диаграмма құрастырылды.

Сурет 1 – Доломит құрамындағы негізгі оксидтердің үлесі

Диаграмма бойынша кальций оксидінің мөлшері басқа компоненттермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екені анық байқалады. Бұл доломит құрамында кальций карбонатының басым екенін көрсетеді.

Алынған нәтижелер доломиттің химиялық құрамының салыстырмалы түрде тұрақты екенін көрсетеді. Сонымен қатар кальций оксидінің жоғары мөлшері бұл минералды кальций карбонатын алу үшін тиімді шикізат ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесінде Сарықоба кенішінен алынған доломиттің химиялық құрамы жан-жақты зерттелді. Рентген-флуоресценттік және инфрақызыл спектроскопиялық талдау әдістерін қолдану арқылы минерал құрамындағы негізгі компоненттердің мөлшері анықталды. Зерттеу нәтижелері доломит құрамында кальций оксидінің мөлшері жоғары екенін көрсетті. Сонымен қатар алюминий және кремний оксидтерінің мөлшері салыстырмалы түрде аз екені анықталды.

Талдау нәтижелері бойынша доломит құрамындағы карбонаттардың мөлшері шамамен 75 % екені анықталды. Бұл көрсеткіш зерттелген минералдың негізгі құрамдық бөлігі кальций карбонаты екенін дәлелдейді. Алынған нәтижелер Сарықоба кенішіндегі доломиттің кальцийге бай минерал екенін және оны кальций карбонатын алу үшін тиімді шикізат ретінде пайдалануға болатынын көрсетеді.

Жалпы алғанда, жүргізілген зерттеу жұмысы Сарықоба кенішіндегі доломиттің химиялық құрамы өндірістік мақсатта қолдануға жарамды екенін көрсетті. Зерттеу нәтижелері доломитті өңдеу арқылы кальций карбонатын алу мүмкіндігін дәлелдейді және бұл минералды химия өнеркәсібінде тиімді пайдалануға негіз бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. **An Introduction to the Rock-Forming Minerals.** – London: Longman Scientific & Technical, 2013.
2. Klein C., Dutrow B. **Manual of Mineral Science.** – 23rd ed. – New York: Wiley, 2007.
3. Morse J.W., Mackenzie F.T. **Geochemistry of Sedimentary Carbonates.** – Amsterdam: Elsevier, 1990.
4. Tucker M.E., Wright V.P. **Carbonate Sedimentology.** – Oxford: Blackwell Science, 1990.
5. Goldsmith J.R., Graf D.L. **Structural and compositional variations in dolomite.** – Journal of Geology, 1958, Vol. 66, pp. 678–693.
6. Lippmann F. **Sedimentary Carbonate Minerals.** – Berlin: Springer-Verlag, 1973.
7. Azizov T., Nurakhmetov N. **Inorganic Chemistry.** – Almaty: Kazakh University Press, 2015.
8. Rigaku Corporation. **NEX CG II X-ray Fluorescence Spectrometer User Guide.** – Tokyo, Japan, 2018.
9. Skoog D.A., Holler F.J., Crouch S.R. **Principles of Instrumental Analysis.** – 6th ed. – Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2007.